

“BOBURNOMA”DA QO‘LLANGAN O‘ZBEK XALQ MAQOLLARINING LISONIY VA USLUBIY XUSUSIYATLARI

**M.Amonov, FarDU dotsenti,
A.Rasulova, FarDU dotsenti**

Annotatsiya: *Maqolada o‘zbek tilidagi barqaror birikmalar, “Boburnoma”da qo‘llanilgan o‘zbek xalq maqollarining lisoniy, semantik va uslubiy xususiyatlari haqida ma’lumot berib o‘tilgan va ular qisqacha sharhlangan.*

Аннотация: *В статье приводятся сведения об устойчивых соединениях в узбекском языке, лингвистических, семантических и стилистических особенностях узбекских народных пословиц, используемых в «Бобурноме», и кратко их комментируются.*

Abstract: *The article provides information about stable compounds in the Uzbek language, linguistic, semantic and stylistic features of Uzbek folk proverbs used in "Boburnome", and briefly comments on them.*

Har bir xalq asrlar davomida juda katta hayotiy tajriba to‘playdi, shu tajribani turli vositalar bilan kelajak avlodlarga meros qilib qoldiradi. Maqol va hikmatli so‘zlar ana shunday bebaho ma’naviy merosimiz hisoblanadi. Dunyoda hikmat durdonalari yaratmagan, ularni asrlar osha ko‘z qorachig‘iday asrab, avaylab, sayqal berib, dilida, tilida saqlab kelmayotgan biror xalq yo‘q.

Maqollar publitsistikada, ilmiy-ommabop matnlarda va ayniqsa, badiiy asarlarda keng qo‘llanadi. Ular personajlar nutqiy tavsifida, nutqning uslubiy ta’sirchanligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Maqollarning uslubiy vazifalari xilma-xil va rang-barangdir, ularning ayrimlari “tabiiy” bo‘lib, maqollarning ichki tabiatidan kelib chiqadi. Qolganlari esa individual xarakterga ega bo‘lib, u yoki bu so‘z san’atkorining estetik maqsadi, xohish-irodasi, til vositalaridan foydalanishdagi mahorati bilan aloqadordir.

Maqollar xalqning ma’naviy madaniyati, urf-odati, kasbi, turmushi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, qisqa, ixcham, ma’no jihatidan salmoqdor birliklar sifatida davr ruhiga mos keladi. Chunki har bir xalqqa xos milliy qadriyatlar so‘zlovchidan tilni chuqur egallashni, fikrni ixcham, asosli, obrazli va ta’sirchan shaklda ifodalashni taqozo etadi.

Maqollar – bu xalqning donoligini, millatning ruhini, uning madaniyatini ko‘rsatadigan xalq og‘zaki ijodining gavharidir. Maqollarni, umuman, xalq ijodiyotini o‘rganish, tadqiq qilish bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu “gavhar” nafaqat tilshunoslar, balki boshqa turli soha vakillarini ham qiziqtirib qo‘ygan desak xato qilmaymiz: etnograflar, madaniyatshunoslar, folkloristlar, adabiyotshunoslar, psixologlar, faylasuflar va boshqalar. Sanab o‘tilgan sohalar, albatta, maqollarning turli jabhalarini tadqiq qiladilar.

Ma’lumki, maqol deganda biz (arabcha maqola, kichik asar, so‘z, nutq degan ma’nolarini anglatadi) hayotiy tajriba asosida xalq tomonidan yaratilgan, odatda pand – nasihat mazmuniga ega bo‘lgan ixcham obrazli, tugal ma’noli ibora, gap’ni tushunamiz. Maqollarda avlod – ajdodlarning jamiyat va tabiatga munosabati, tarixi,

ruhiy holati, etik va estetik tuygʻulari, ijobiy va salbiy fazilatlar haqidagi mulohazalari aks etadi.

Boburdan qolgan ijodiy merosning eng muhim, eng yirigi Oʻrta Osiyo, Afgʻoniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, geografiyasi, etnografiyasiga oid qimmatli maʼlumotlarni oʻz ichiga olgan, oʻsha davr mumtoz adabiyot va adabiy tilining yorqin namunasi boʻlgan asardir. “Boburnoma” da tilga va qayd etilgan koʻplab qimmatli maʼlumotlar bilan birga xalq ogʻzaki ijodi bilan bogʻliq boʻlgan namunalar ham uchraydi. “Boburnoma” asarida Bobur nafaqat ona tilimiz boyliklaridan, jonli tilning xususiyatlaridan mohirlik bilan foydalanadi balki, qardosh xalqlar, jumladan fors-tojik tilidagi paremlar: ibratli soʻzlar, aforizmlar, maqol va matallardan ustalik bilan oʻz oʻrnida foydalandi.

“Boburnoma” asarida oʻzbek xalqining “*Ishonmagʻil doʻstunggʻa, somon tiqar poʻstunggʻa*” maqoli qoʻllangan. Qadim zamonlarda podsholarning jallodlari aybdor odamlarni “Chor mix qilish”, “Poʻst tortish” deb ataluvchi qiynov usullari bilan haddan tashqari azoblab oʻldiradilar. Bunda ular aybdorni maxsus ishlangan taxtaga yuz tuban yotqizib, ikki qoʻli va ikki oyogʻini kerib mixlardilar. Shunda ham u oʻz aybiga iqror boʻlmasa, terisini (poʻstini) butun qilib shilib olib, ichiga somon tiqib, boshqalarga ibrat boʻlsin uchun shahar darvozasining tepasiga osib qoʻyardilar. Maqolda shu narsaga shama qilingan hamda: „Har kimni ham chin doʻstim deb oʻylab, sir – asroringni aytaverma., Doʻst” niqobi ostida yurgan dushmaning siringni bilib olgach, seni “sotib”, rosa adabingni berdirishi mumkin”, demoqchi boʻlingan. Bu maqolning xalq orasida, „Ishonmagin oshnangga, Oshnang urar poshnanga”; “Doʻstlarimdan oʻzing saqla, Dushmanlarimni oʻzim bilaman” kabi sinonimlari mavjud. Bu maqol eski oʻzbek tilida yozilgan “Boburnoma” asarida muallifning oʻz boshidan kechirgan voqealardan chiqargan xulosasi sifatida bayon etilgan. *Ishonmagʻil* soʻzi tarkibidagi II shaxs buyruq – istak mayli qoʻshimchasi – *gʻil* hozirgi oʻzbek adabiy tilida – *ginga* aylangan. Shuningdek, *doʻstung, poʻstung* soʻzlari hozirgi oʻzbek adabiy tilida singarmonizm hodisasining yoʻqolganligi tufayli *doʻsting, poʻsting* tarzida talaffuz qilinadi, *-gʻa* joʻnalish kelishigi affiksi ham *-ga* affiksiga aylangan.

“Boburnoma” asarida “*Teng boʻlmaguncha tush boʻlmas*” maqoli ham qoʻllangan. Bu maqol tarkibidagi *tush* soʻzi qadimgi turkiy tilda, „tengdosh” maʼnosini anglatgan soʻz boʻlib, asli *toʻsh* tarzida talaffuz qilingan. Oʻzbek tiliga oʻ unlisining yumshoqlik belgisi yoʻqolgan va bu soʻz *tush* soʻziga aylangan. U hozirgi oʻzbek adabiy tilida *teng* soʻzi bilan birga juft soʻz holida qoʻllanadi: *teng – tush*.

Asarda qoʻllangan “*Dushman ne demas, tushga ne kirmas*” maqoli tarkibida ham *tush* soʻzi qoʻllangan boʻlib, u “uyquda koʻriladigan narsalar” maʼnosini bildiradi. Bu soʻz tengdosh maʼnosidagi *tush* soʻzi bilan omonimik munosabat hosil qiladi.

“Boburnoma” asari muallifi xuddi “Zarbulmasal” asari muallifi singari maqol soʻzi oʻrnida *masal* soʻzini ishlatadi. “Masal” eski oʻzbek adabiyotida hozir qoʻllanadigan maqol, matal, hikmat maʼnolarida keladigan soʻzdir. Bobur maqollarni keltirishdan oldin uni *masal borkim* tarzida boshlaydi: “*Masal borkim, qopudagʻini qopmasa, qarigʻuncha qaygʻurur*”. Bu maqolning maʼnosi shunday: *ishlar oʻz vaqtida bajarilishi kerak: vaqtida bajarilmagan ish sust boʻladi*.

Bu maqol alliteratsiyaga asoslangan bo‘lib, uning tarkibidagi har bir so‘z *q* undoshi bilan boshlangan va natijada maqoldagi ohangdoshlikni kuchaytirgan.

Maqolda qo‘llangan *qopu* so‘zi eski o‘zbek tilida ikki ma’noda qo‘llanadi. Uning birinchi ma’nosi *eshik, darvoza* bo‘lsa, ikkinchi ma’nosi *jarlik, pastqam* yerdir (Navoiy asarlari lug‘ati, 741 - bet). *Qop* so‘zi qadimgi turkiy tilda „ushla, yechib ol“ kabi ma’nolarni anglatgan.

Vaqt inson uchun behisob boylik. Shuning uchun ham “Oltin topiladi, vaqt topilmaydi” deydilar. Ko‘plab xalq maqollarida vaqtning qadriga yetish, ishlash vaqti kelganda g‘aflatda yotmaslik, har bir ishni o‘z vaqtida bajarish, ishni aslo keyinga surmaslik zarurligi uqtiriladi, buning aksi yomon oqibatlariga olib borishi ko‘rsatiladi. Yuqoridagi maqol xuddi ana shu ma’noda qo‘llangan.

“Boburnoma” asarida “*Ko‘zlarini tuz tutti*” maqoli ham qo‘llangan. *Tuz* so‘zi uch xil ma’noni anglatadi. Uning birinchi ma’nosi *osh tuzi* bo‘lsa, ikkinchi ma’nosi *to‘g‘ri, rost, kelishgan*, uchinchi ma’nosi esa *tekis yer, daladir*. Yuqoridagi maqolda *tuz* so‘zining ikkinchi ma’nosi, ya’ni „to‘g‘ri“ ma’nosi qo‘llangan. Bu maqolni Bobur quyidagicha izohlaydi. *Ali Do‘st zaif bo‘lur edi. Ne uchunkim, Tanbalni orqalanib manga va mening davlatxohlarimg‘a jafu va azoblar qilur edi. Mening ham tab‘im bu mardak bila yamon edi, ham infioldin va ham tavahhumdin tura olmadi, ruxsat tiladi. Men dag‘i minnat tuttum, ruxsat berdim. Ali Do‘st va Muhammad Do‘st o‘shul ruxsat olg‘on bila Tanbal qoshig‘a bordilar. Tanbalg‘a muqarrab bo‘lub, g‘alaba yog‘iyliqlar va yamonliqlar bu otaliq, o‘gulluqtin zuhrga keldi. Bir – ikki yildin so‘ng Ali Do‘stning iligiga qort chiqib o‘ldi. Muhammad Do‘st o‘zbakka kirib edi. Filjumla yamon emas edi. Andin ham ko‘rnamaklik qilib, qochib, Andijonning ko‘h poyalarig‘a borib, yog‘iyliqlar va fitnalar angiz qildi. Oxir o‘zbak iligiga tushti. Ko‘zlarini ko‘r qildilar: “Ko‘zlarini tuz tutti”ning bu ma’nisi bor emish.*

Maqollar nutqimizni bezovchi, tasvirli fikrlashning go‘zal namunasi bo‘lib, fikrni nisbiy tugal hukm tarzida ifodalaydi va barqaror shaklga ega bo‘ladi. Maqollar nutq jarayonida u yoki bu vaziyat munosabati bilan fikrni lo‘nda, obrazli tarzda ifodalashda juda ham qo‘l keladi.